

Núm. 5.

SAINETE NUEVO.

EL RECIBO

DEL PAGE.

CARMONA:—1870.

Imprenta y librería de D. José María Moreno.
Calle Madre de Dios, número 1.

PERSONAS.

Doña Ana.

Criada.

Don Tadeo.

Don Luquete.

Un Page.

EL RECIBO DEL PAGE.

SALON CORTO CON TRES SILLAS.

—»=«—

Salen DOÑA ANA Y D. TADEO.

ANA. Hermosa tarde hace, cierto,
para salir á pasear.

TAD. Es verdad: sentaos un poco;
porque aun temprano será.

ANA. Pero dentro de un ratito
podemos ir á explayar
el ánimo.

TAD. ¿Pues, madama,
habeis recibido ya
aquel page que aguardabais?

ANA. Creo que luego vendrá;
pues segun dijo Faustina,
por la calle atravesar
le vió no ha mucho.

TAD. Será
asunto de reirnos.

ANA. Creo
que aqueso sucederá:

pero es gusto de mi esposo,
y no puedo replicar.

TAD. Estraño que D. Luquete
reciba un salvaje tal
por Page, cuando hallaremos
otro mas hábil.

ANA. Capaz
era mi esposo (si yo
me decidiera á ~~ello~~ negar)
de no hablarme en cuatro meses,

TAD. Marido muy criminal
parece, señora, el vuestro.

ANA. Es testarudo sin par:
aquí viene; atended pues,
y vereis.

TAD. ¿Se enfadará,
si acaso nos viese aquí?

ANA. No por cierto, que él es tal,

que en apoyándole á todo
queda contento; callad,

SALE D. LUQUETE DE POR CASA.

LUQ. ¿Adonde está la Criada?
¿no es cosa de barrabás,
que por mas que yo la busque,
jamás la puedo encontrar?

ANA. ¿No sabes fue por el Page?

LUQ. Ah! se me olvidaba ya:
buenas tardes, caballero.

TAD. Muy felices las tengais.

ANA. Mira que informan del Page,
que no te acomoda.

LUQ. ¿Hay tal?
si ese no ocupa la plaza,
otro en casa no ha de entrar:
voy á acabar el correo.

AL IRSE ENCUENTRA CON LA CRIADA Y
SE DETIENE.

SALE CRIAD. Allí viene el Page ya.

LUQ. Pues me espero.

ANA. Di, Faustina,
¿qué facha tiene?

CRIAD. Bestial:
si viera usted qué horroroso:
figura mas natural
de un tapiz, jamás he visto.

LUQ. Aquese, aquese ha de entrar;
porque si es el Page feo,
sé que no le inquietarán
las Criadas, y se logra
el tener la casa en paz;
porque en la que no se guarda
esto que quiero observar,
andan Pages y Criadas...
qué se yo como andarán.

ANA. Malicioso y testarudo
eres sin tener igual:

CR. Señora, que no entre el Page,
porque nos ha de espantar.

TAD. Aquí viene.

LUQ. Pues me siento,
que el correo esperará.

SALE EL PAGERIDICULO, Y SIN PEINAR.

PAG. Señoritas, buenos dias
tengan ustedes, y...

ANA. ¡Bravo!

¡explicacion excelente!

LUQ. Déjale hablar al muchacho:
¿como te llamas, chiquillo?

C. ¡Que escuchen á un mentecato!

PAG. Yo me llamo D. Pepito,
mi padre se llama Francho,
mi Madre Doña Maria,
mi hermano se llama Braulio,
toda familia lucida
descendientes de Pilatos,
Mi madre murió de risa:
mi padre se murio hablando,
(¡Qué chico!

¡qué ojos! ¡qué cuerpol

APARTE.

que cara tiene, y qué garbol
Doña Maria, mi madre,
murió de ciento y veinte años;
y lo que mas me asombró,
que con palma la enterraron;
y con toda esta nobleza
me veo tan desdichado,
pues como mi tio murió,
á mi madre la enterraron...

ANA. Ya basta, ya basta, calla.

LUQ. ¡Qué lavia tiene el muchacho!

CRIAD. ¡Qué compañero tan bruto!

PAG. La chica me va gustando. AP.

LUQ. Desde ahora mismo, Pepito,
quedas por Page ajustado;
ropa limpia, de comer,

y tu corriente salario.

AN. ¿Con que te empeñas, Luquete, en que se quede?

LUQ. Es del caso.

Pero te advierto, que solo *al Page* en lo que tendrás cuidado, que yo te quiero mandar, y nadie mas.

ANA. Mentecato, á mi solo has de servir; primero soy yó que tu amo.

LUQ. A mi y no más.

ANA. Solo á mí:

eres terco.

LUQ. Eres pelmazo,

PAG. Si me dejasen á mí, yo diera un arbitrio güeno que á mi me trajera cuenta; y á ustedes paz.

Los dos. Pues veamos.

LUQ. Dile luego, no te tardes, que lo estamos aguardando.

PAG. No obedeciendo á ninguno, estará el pleito acabado: si aqueste arbitrio no sirve, mi estudio á mas no ha alcanzado; que aunque pueda yo saber tologia, golopiano, sémolas, felosofia, morral, y caton cristiano, me quedé en el chan, chin, chon, pues como el tio ha faltado...

TAD. Ya me falta la paciencia para oír tal mentecato: señora, vamos de aquí.

ANA. Vámonos al otro estrado.

LUQ. Vayan ustedes con Dios, que yo me vuelvo al despacho, Faustina puede quedarse, y que le vaya industriando al Page lo que ha de hacer en casa: vuelvo volando:

cuidado con lo que he dicho.

TAD. Vámonos á dentro.

ANA. Vamos.

VANSE.

CRI. Conque he de ensayar á usted?

PAG. El amo así lo ha mandado:

con tales liciones creo aprenderé de contado.

Vaya, ya estamos solitos; váyame usted alicionando.

¡Qué ojitos tiene tan chuscos! ya yo me voy sofocando.

APARTE.

CRIA. Diga usted, ¿qué sabe hacer?

PAG. Se comer, bailar fandango; soy goloso, pedigüeno, dormilon de cuando en cuando; sé enamorar las muchachas; sé aplachar, peinar al amo; sé fregar, barrer, guisar; componer un estofado; sé cuidar de la familia; sé estufer de la oya el caldo; sé comerme la comida antes que lo vea el amo; y podia saber mas, á no ser tan desgraciado, pues como el tio murió...

CRIAD. Caya con treinta mil diablos; ¿qué gracia has de tener tú para cortejar?

PAG. ¡Canario! para enamorar las mozas, á ninguno han enseñado, todos parecen maestros, segun lo que yo he notado; y así hagamos la experiencia, lo verá usted.

CRIAD. ¡Mentecato! empieza, y veremos cómo.

PAG. Esta se va madurando,

APARTE.

Ponte allí enfrente.

CRIAD. Ya estoy.

PAG. ¿Me quieres, ídolo amado?

CRIAD. No quiero, pues me pareces
elefante, ó dromedario.

PAG. Mira, estrafalaria niña,
te dejaré mi salario.

CRIA. ¿Y cuanto tienes de renta?

PAG. Diez y seis reales cada año.

CRIAD. Por cierto grande prebenda,
para salir de cuidado.

PAG. Pues si te doy lo que tengo,
no estoy á mas obligado,
Yo me casaré contigo.

CRIA. ¿Tiene hacienda para el gasto?

PAG. Tengo tierras que son mias,
cuando yo las voy pisando;
tengo cabras, medio buey,
y tambien medio marrano;
ingeniatura bastante,
y gran limpieza de manos.
Tengo ropa suficiente,
dos casacas, un zapato,
una camisa sin mangas,
y unos calzoncillos blancos;
y mas pudiera tener,
pero soy tan desgraciado;
pues como el tio murió...

CRIAD. Por cierto que ya me enfado
de verte tan majadero.

PAG. Tú me quieres? ea, vamos,
no seas tan desdeñosa,
nos casaremos este año
y el que viene puede ser
que estemos libres entrambos.

CRIAD. ¿Pues le parece al figura,
que una moza de mi garbo
habia de emplear su gusto
en un tonto mentecato?

PAG. Hija, sí un marido tonto
es un censo cotidiano;
pero dejemos la paja,

y recojamos el grano.

Yo te quiero de manera,
que no sé como explicarlo,
porque acá en el corazon
siento á modo de gusano
que me carcome y me pica
cancia arriba y cancia abajo;
y pues que yo cómo ó cuándo...

CRIAD. ¡El diablo del mamarracho!
¿Por qué no se explica bien?

PAG. ¿No me ves que estoy turbado?
Ay, zorrocoquito mio!
¡Ay mi cariño adorado!
dame un abrazo, mi vida.

CRIAD. ¡Ay que risa! ¿Quiere abrazo?
Abrace á la Torre Nueva,
que es una moza de garbo.

PAG. No quiero que esa madama
tiene duro el espinazo:
¡que me vea de este modo
de esta niña despreciado,
habiendo dejado yo
á la hija del Letrado,
á la de Pedro el Herrero,
la de Juan el Boticario,
la Tarruca, la Tiñosa,
la Perrucha, la del Calvo,
la de tres Pelos, la Rubia,
la hija del Cirujano,
la Tadea, la Marraca,
y la hija de la Santos!
Pero pues la desprecié,
me esta muy bien empleado;
nadie hace caso de mí,
como estoy tan solitario;
pues si viviera mi tio,
yo estuviera regalado.

Mas qué se ha de hacer? paciencia;
tras de este vendrá otro año.

Pues como el tio murió...

CRIA. Calla, con treinta mil diablos.

PAG. Quien porfia saca raja,

he oido decir; al caso:

¿tú me quieres?

CRIAD. No señor.

PAG. Ya este pleito se ha acabado.

Dame un abrazo.

CRIAD. Al demonio.

PAG. Toma, dueño idolatrado.

LA ABRAZA.

CRIAD. Señora, señora mia.

SALEN DOÑA ANA, Y D. TADEO.

ANA. Qué ha sucedido?

CRIAD. Un agravio:

que el Page es un atrevido.

AN. ¿Qué ha hecho este mentecato?

CRIA. Me ha empezado á galantear,
y porque no he contestado
á casarme yo con él,
me ha dado á mi...

ANA. Qué?

PAG. Un abrazo:

como dicen no sé nada,

quise ver si sabia algo.

CRIAD. Mire usted, señora mia,
por mi honor. ¡Ay, cielos santos;
qué se dirá por el mundo!

PAG. Que un Page la dió un abrazo.

ANA. Vaya el picaro bribon
á conocer á otros amos,
que en mi casa no ha de estar;
váyase pues de contado.

PAG. Si mi tio lo supiera,
no sé que hiciera en tal caso.

Mas qué se ha de hacer? paciencia
tras de este vendrá otro año;
que como el tio murió...

ANA. Calle el bribon.

PAG. Ya he callado.

ANA. ¿Qué hace aquí que no se vá?

EMPÚJALE.

PAG. Ya me iré; vamos despacio,
y no me trate usted así;

porque aunque soy un criado,

soy tan bien nacido como

fué la mujer de Pilatos;

y no hay que meterme bulla,

que si acaso yo me enfado,

echare al Ama y Criada

con cuatrocientos mil diablos;

que aunque soy un pobre Page,

es porque soy desgraciado;

que como el tío murió,

á mi madre la enterraron.

TAD. Basta de conversacion,

y váyase de contado.

PAG. Ya me iré; porque yo quiero,

no porque me lo han mandado.

CRIAD. Del mundo fuera mejor.

AN. Excelente ha estado el chasco.

PAG. A Dios, cochina.

CRIAD. A Dios, bruto.

PAG. A Dios, puerca.

CRIAD. A Dios, marrano.

Todos. Y aquí acaba este Sainete,
perdonad defectos tantos.

